

TAKRORLASH VA MUSTAHKAMLASH DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA TURLI O'QUV TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH

Raymova Dilnoz Dauletovna

Qoraqolpo g'iston Respublikasi Kegeyli tumani 9-sonli umum
ta'lim maktabi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15389953>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 12-may 2025 yil

KEY WORDS

o'quv topshiriqlari, mustaqil, kreativ, mantiqiy fikrlash, lingvistik kompetensiyalar, til sathlari, sharadalar.

ABSTRACT

O'quvchilar o'z ona tili imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanishlari, shaxsiy fikrlarini ta'sirchan, tushunarli bayon qila olishlari, turli hayotiy vaziyatlarda til vositalaridan unumli va maqsadli foydalana olishlari kerak. Buning uchun ona tili darslarida foydalaniladigan o'quv materiallari nihoyatda puxta ishlanishi, ta'lim oluvchining og'zaki va yozma savodxonligini rivojlantirishi, so'z boyligini oshirishi, mustaqil, kreativ, mantiqiy fikrlashga yo'naltirishi lozim. Maqola muallifi takrorlash va mustahkamlash darslarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda turli o'quv topshiriqlaridan samarali foydalanish haqida fikr yuritadi, o'quvchilarning bilish faolligini oshirish masalalari tadqiq etadi.

Dunyo ta'lim tizimida o'quv materiallarining uyg'unligi orqali o'quvchilarning fundamental bilimlarini mustahkamlash, til hodisalarini chuqur o'rganishga qaratilgan o'quv materiallarini maqsadga muvofiq holda o'rganish metodikasi tatbiq qilinmoqda. Xalq ta'limi sohasida "o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma- bosqich joriy etish" o'quv dasturlari va darsliklardagi mushtarakliklarni o'zaro muvofiqlashtirish, o'quvchilarning lingvistik ko'nikmalari hamda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bugungi ta'limning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'quvchilar o'z ona tili imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanishlari, o'z fikrlarini ta'sirchan, tushunarli bayon qila olishlari, turli hayotiy vaziyatlarda til vositalaridan unumli va maqsadli foydalana olishlari kerak.

Ona tili darslarida foydalaniladigan o'quv materiallari nihoyatda puxta ishlanishi, ko'nikmalarni kompleks tarzda shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Talaffuz, imlo, so'z boyligini oshirish, mustaqil, kreativ, mantiqiy fikrlashga yo'naltirish takrorlash va mustahkamlash jarayonini taqazo etadi. Bu esa nutqiy mahoratni oshiradi.

Zamonaviy ona tili ta'limi o'quvchining turli, jumladan, lingvistik kompetensiyasini takomillashtirishga qaratilgan.

Maktab o'quvchisining lingvistik kompetensiyasi deganda til sistemasi haqidagi bilimlarga, lingvistik tafakkurga, yangi til vaziyatlarida bilim va ko'nikmalarni mustaqil qo'llash tajribasiga ega bo'lgan o'quvchining integral shaxsiy xislatlari tushuniladi. Boshqacha aytganda, lingvistik kompetensiya ijtimoiy hodisa va belgilar sistemasi sifatida til haqida,

tilning qurilishi va funksiyalanishi haqida o'quvchilarning bilim, malakasi va ko'nikmasi hamda bulardan turli vaziyatlarda foydalanish mahorati anglashiladi.

Lingvistik kompetensiya o'quvchilarning orfografik, punktuatsion qoidalardan turli vaziyatlarda o'rinli foydalana olish malaka va ko'nikmasini ham o'z ichiga oladi. Lingvistik kompetensiyaga ega bo'lish uchun til sathlari va sath birliklari, ularning muloqot jarayonidagi ifoda imkoniyatlari, to'g'ri so'zlash, tinglash, o'qish va yozish ko'nikmalarini hosil qilish lozim.

Mutaxassis til bilimining mukammalligi va etukligi va lingvistik kompetentlik bir necha xil ko'rinishlarda yuzaga chiqishi haqida alohida to'xtaymiz:

- 1) o'z fikrini ona tilida ravon, tushunarli, aniq va lo'nda ifodalay olish;
- 2) adabiy tilda so'zlash;
- 3) imloviy, ishoraviy va uslubiy xatolarsiz yoza olish;
- 4) davlat tilida ish hujjatlarini yurita olish;
- 5) xorijiy tillarni bilish".

Takrorlash va mustahkamlash darslari o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini takomillashtirishda turli o'quv topshiriqlaridan foydalanish imkonini beradi. Ma'lumki, o'quvchi o'zlashtirgan bilim ko'nikma va malakaning puxtaligi ko'p jihatdan takrorlash va va mustahkamlash darslarini tashkil qilishga bog'liq. Bunday darslarda oldin o'rganilgan bilim, qoida va ta'riflarga takroriy duch kelinadi. O'rganilgan o'quv materialiga takroriy qaytish va shu mavzuga oid ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil etish, chog'ishtirish asosida bilimlarni aniqlashtirish, kengaytirish imkonini beradi.

Bunday takrorlash va mustahkamlash jarayoni o'quvchini zeriktirmasligi, olingan bilimlarni yanada chuqurlashtirish, amaliyotga joriy etish, xulosalashga qaratilishi darkor.

Mahoratli pedagog takrorlash va mustahkamlash darslarida turli o'quv topshiriqlaridan samarali foydalana olishi kerak. Jumladan, 5-sinf ona tili "Leksikologiya" va "Lug'atshunoslik" bo'limlari yakunlangandan keyingi takrorlash darslarida sharadalar bilan ishlash topshirig'ini qo'llash mumkin. Sharada -fransuzcha "suhbat"so'zidan olingan bo'lib, she'riy topishmoqlarning bir turidir. Ular topishmoqlarning boshqa turlari kabi fiklash va mulohaza yuritishga yordam beradi. Sharadalarining javobi bir nechta bo'lib, ulardan birini topish ikkinchi javobga yaqinlashtiradi, shuning uchun mantiqiy fikrlashga yordam beradi. Sharadalarining bir necha xili mavjud.

sharadalar orqali o'quvchilar "Leksikologiya" va "Leksikografiya" bo'limlarida o'tilgan quyidagi mavzular takrorladilar, mustahkamladilar:

- Tasviriy ifodalar;
- Lug'at va uning turlari: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", "O'zbek tilining izohli lug'ati", "Imlo lug'ati" ;
- O'zbek tilining boyish manbalari. O'z va o'zlashma qatlam;
- So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari. Ma'nodosh,shakldosh, zid ma'noli,talaffuzdosh so'zlar;
- Tarixiy va arxaik so'zlar;
- Xalq maqollari va hikmatli so'zlar. Shu bilan birga, sharadalar javobini topish uchun o'quvchi tezkor fikrlashi, tasvvurini ishga solishi, so'zlarning imlosi, ya'ni yozilishini eslashi,

pirovard natijada mantiqiy fikrlashi kerak bo'ladi. Sharadalar yozib kelishni uyga vazifa sifatida topshirish, so'ng darslarda birgalikda muhokama qilish, she'riy topishmoqdagi tasvirlar, tavsiflar hayotiy haqiqatga qay darajada mosligi, mantiqan to'g'ri shakllantirilganligini tahlil qilish mumkin. Bunday ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning darsga qiziqishini yanada oshiradi, mavzuni takrorlashga va mustahkamlashga yordam beradi. Kuzatishlarimiz davomida shunga amin bo'ldikki, bunday topshiriqlarni bajarish o'quvchilarda katta qiziqish o'yg'otadi. Sababi har bir hal qilingan jumboq kichik g'alabadir! G'oliblik hissi motivatsiya beradi, o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi, fanni o'rganishga ishtiyoq uyg'otadi. Mantiqiy topshiriqlar javobini toppish uchun ta'lim oluvchi ko'p ma'lumotlarni bilishi kerak. Demak, u ma'lumot izlaydi - kitob o'qiydi, o'quvchining kitobxonligi - mutolaa madaniyati rivojlanadi. Demak, takrorlah va mustahkamlash darslariga xos va mos tanlangan o'quv topshiriqlari o'quvchi bilimini boyitadi, lingvistik kompetensiyani rivojlantiradi, o'quvchini fikrlashga, pirovard natijada ona tili imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш. “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли Фармони. 29 апрель, 2019.
2. Абдураимова М. Она тили таълимида илғор педагогик технология. – Тошкент, 2005. – 26 б.
3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (Теория и практика преподавания языков). – СПб: Златоуст, 1999. – С. 252.
4. Аҳмедова М. Т. Педагогик компетентлик – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2016. – 84 б.

INNOVATIVE
ACADEMY